

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

**TO'PLAMI
2-QISM**

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
2-QISM

JIZZAX-2025

4. Cramer C.J. Essentials of Computational Chemistry. John Wiley & Sons, 2013.
5. Tomasi J., Mennucci B., Cammi R. Quantum Mechanical Continuum Solvation Models. Chem. Rev. 105, 2999–3093 (2005).
6. Reichardt C. Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry. Wiley-VCH, 2003.
7. Jensen F. Introduction to Computational Chemistry. Wiley, 2017.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ Δ^0 -ИЗОБАР В ОБЛАСТИ ФРАГМЕНТАЦИИ МИШЕНИ И СНАРЯДА В $\alpha^{12}\text{C}$ - И $n^{12}\text{C}$ -ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 4.2 ГэВ/с НА НУКЛОН

Эсанмуродов О. Б.

Представлены новые экспериментальные данные о различных характеристиках Δ^0 -изобар, образованных во взаимодействиях ядер гелия-4 с ядрами углерода при импульсе 4.2 ГэВ/с на нуклон в области фрагментации мишени и снаряда. Экспериментальные данные систематически сравниваются с результатами работы [1], по образованию Δ^0 -изобар в нейтрон-углеродных взаимодействиях при 4.2 ГэВ/с.

Экспериментальный материал получен с помощью 2 м пропановой пузырьковой камеры (ДТПК-500) Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (Дубна, Россия), облученной пучком ядер гелия-4 при импульсе 4.2 ГэВ/с на нуклон на Дубненском синхрофазотроне и состоит из полностью измеренных 11974 $\alpha^{12}\text{C}$ -событий.

Все отрицательные частицы считались π^- -мезонами. Примеси электронов и K^- -мезонов не превышают 4% от общего числа отрицательных частиц, отнесенных к π^- -мезонам. Протоны и π^+ -мезоны визуально идентифицируются до импульсов протонов $p < 750$ МэВ/с. Нижние границы регистрации протонов и заряженных пионов в ДТПК-500 составляют, соответственно 140 МэВ/с и 55 МэВ/с. В эксперименте средняя относительная погрешность измерения импульсов заряженных пионов не превышает 11%, а протонов – 5%.

Разделение быстрых протонов и π^+ -мезонов проводилось согласно процедуре, проведенной в [2,3].

Для выделения Δ^0 -изобары в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с, мы использовали процедуру, приведенную в [4].

Экспериментальные значения параметров M_0 и Γ_0 Δ^0 -изобары вместе с аналогичными данными по Δ^0 -изобаре, образованной в нейтрон-углеродных соударениях [1] в области фрагментации мишени приведены в табл. 1. Там же приведены и данные по доле отрицательных пионов, образованных от распадов Δ^0 -изобар, а также их средние множественности.

Таблица 1. Значение массы M_Δ , ширины массы Γ и средние множественности Δ^0 -изобар в области фрагментации мишени в $\alpha^{12}\text{C}$ - и $n^{12}\text{C}$ -

соударениях, а также доли (w) отрицательных пионов, рожденных от распада этих резонансов

Тип соударения	M_{Δ} , МэВ	Γ , МэВ	$\langle n_{\Delta} \rangle$	W (в %)	$\chi^2/\text{ч.с.с.}$
$\alpha^{12}\text{C}$	123 5 ± 1	54 ± 2	0.28 ± 0.01	$28. \pm 1.0$	0 .33
$n^{12}\text{C}$	123 3 ± 1	47 ± 2	0.11 ± 0.01	17.0 ± 1.0	0 .40

Из табл. 1 видно, что в пределах статистических погрешностей массы, ширины масс, Δ^0 -изобар, образованных в области фрагментации мишени $\alpha^{12}\text{C}$ -и $n^{12}\text{C}$ -соударений, совпадают. Однако средние множественности Δ^0 -изобар, а также доли отрицательных пионов, образованных от распада этих изобар в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях заметно больше, чем в $n^{12}\text{C}$ -взаимодействиях, что, как было указано выше, связано с большим числом участников во взаимодействии нуклонов снаряда в первом случае по сравнению со вторым. Из табл. 1 также видно, что ширины массы этих резонансов в среднем 2.4 раза меньше, чем ширина Δ -изобар, образованных в столкновениях свободных нуклонов.

Найденные экспериментальные значения параметров M_0 и Γ_0 Δ^0 -изобары в результате аппроксимации вместе с другими характеристиками Δ^0 -изобар, образованных в области снаряда в $n^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 ГэВ/с приведены в табл. 2.

Таблица 2. Значения массы M_{Δ} , ширины массы Γ и средние множественности Δ^0 -изобар в области фрагментации снаряда в $\alpha^{12}\text{C}$ - и $n^{12}\text{C}$ -соударениях, а также доли (W) отрицательных пионов, рожденных от распада этих резонансов

Тип соударения	M_{Δ} , МэВ	Γ , МэВ	$\langle n_{\Delta} \rangle$	W (в %)	$\chi^2/\text{ч.с.с.}$
$\alpha^{12}\text{C}$	1227 ± 2	112 ± 9	0.21 ± 0.01	20.2 ± 1.2	0.42
$n^{12}\text{C}$	1231 ± 5	131 ± 14	0.10 ± 0.01	16.0 ± 1.0	0.40

Как видно из табл. 2 в пределах статистических погрешностей значение массы и ширины Δ^0 -изобар совпадают с таковыми для Δ^0 -изобары, образованной в столкновениях свободных нуклонов ($\Gamma=120$ МэВ). Средние множественности Δ -изобар и доли отрицательных пионов, образованных от распада этих изобар в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях существенно больше, чем в n^{12} -столкновениях.

Результаты исследования образования Δ^0 -изобары в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с и сравнения их с аналогичными данными, полученными в $n^{12}\text{C}$ -соударениях при эквивалентной энергии на нуклон, можно кратко сформулировать следующим образом.

1. Установлено, что:

- значения массы этих резонансов для областей фрагментации мишени и фрагментации снаряда в пределах статистических погрешностей оказались одинаковыми в $\alpha^{12}\text{C}$ - и $n^{12}\text{C}$ -соударениях и совпадают друг с другом;

- ширины масс этих резонансов, образованных в области фрагментации ядра мишени, оказались в среднем, 2.3 раза меньше ширины Δ -резонансов, образованных в столкновениях свободных нуклонов ($\Gamma=120$ МэВ);

- ширины масс этих резонансов, образованных в области фрагментации снаряда в пределах статистических погрешностей, оказались совпадающими с шириной Δ -резонансов, образованных в столкновениях свободных нуклонов.

2. Уменьшение ширины Δ^0 -резонансов в области фрагментации ядра мишени связано с воздействием ядерного потенциала, препятствующего их распаду внутри ядра.

3. Определены средние множественности Δ^0 -резонансов и доли (в %) отрицательных пионов, образованных в $\alpha^{12}\text{C}$ - и $n^{12}\text{C}$ -соударениях, которые оказались соответственно равными 0.49 ± 0.01 ; 0.21 ± 0.01 и $48.3 \pm 0.7\%$; $33 \pm 2.0\%$. Такое большое различие в средней множественности Δ^0 -резонанс, а также в доли отрицательных пионов, образованных от распада Δ -резонансов в этих соударениях связано с большим числом участников во взаимодействии первичных нуклонов в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях по сравнению с $n^{12}\text{C}$ -взаимодействием.

Таким образом, можно заключить, что средняя множественность Δ^0 -изобар и доли отрицательных пионов, образованных от распада этих резонансов положительно зависят от массового числа снаряда, а среднее значение массы и её ширины некоррелированы с массовым числом снаряда.

Цитированная литература:

1. Kosim Olimov et al., International Journal of Modern Physics E Vol. 30, No. 10, 2150086 (2021).
2. К. Олимов, Р.Н. Бекмирзаев, В.И. Петров и др., ДАН РУз №4, 29 (2011).
3. K. Olimov, K. G. Gulamov, A.K. Olimov et al., *Intern. J. Mod. Phys. E* **29**, 2050058 (2020).
4. D. Krpić, *et al.*, Phys. Rev. 2002, C **65**, 034909-1.